

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

AUTOMAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: CONTEXTO HISTÓRICO E IMPACTOS DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ARQUITETURA E NO AMBIENTE CONSTRUÍDO

Tamires Schimeneck da Rocha¹

¹Arquiteta e Urbanista pela Fundação Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ. Cursando Pós-Graduação em Arquitetura Hospitalar e MBA em Gestão Hospitalar – Faculdade Líbano, tschimeneck@gmail.com.

DOI: 10.5281/zenodo.20348707

1. INTRODUÇÃO

Com a consolidação da Quarta Revolução Industrial, grandes avanços tecnológicos surgiram e, por sua vez, impulsionam novas necessidades dos usuários nos espaços construídos, levando profissionais das áreas de arquitetura e engenharia civil a se adaptar e incorporar inovações estratégicas aos projetos, visando promover maior autonomia, praticidade e sustentabilidade na construção civil. Nesse sentido, as casas inteligentes surgem como uma das principais estratégias arquitetônicas, integrando sistemas tecnológicos avançados ao planejamento, buscando otimizar o desempenho operacional e aumentar a eficiência ambiental.

Diante dessas demandas, ferramentas como a Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial destacam-se por permitirem o gerenciamento automatizado e a integração eficiente de diferentes subsistemas, incluindo iluminação, climatização, segurança e gestão de gasto energético. Tais sistemas possibilitaram o planejamento da automação residencial, promovendo maior eficiência e sustentabilidade nas edificações.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar os impactos da integração da tecnologia com a construção civil, destacando os tipos de subsistemas e os benefícios para a experiência do usuário, eficiência energética e sustentabilidade dentro do ambiente construído. Ainda, o presente texto procura abordar os desafios da efetiva aplicação e funcionamento dos edifícios inteligentes no contexto brasileiro frente as dificuldades como o custo elevado de recursos e a falta de infraestrutura tecnológica nas edificações existentes.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta é uma pesquisa caracterizada como revisão bibliográfica de caráter exploratório e qualitativo. Foram utilizados artigos científicos, sites e publicações relevantes de autores de referência no tema, como Santos *et al.* (2016) e Rockenbach (2004). A análise de dados foi realizada de forma descritiva, averiguando padrões, conceitos e aplicações recorrentes na literatura.

3. RESULTADOS

3.1 Contexto da automação residencial no mundo

O ser humano, por natureza, busca maneiras de simplificar os métodos de vivência. O primeiro indício de controle do conforto ambiental surgiu no século XIX. Em 1830, Andrew Ure, um escocês, inventou o que hoje chamamos de termostato, com o objetivo de manter as caldeiras a vapor aquecidas (ENDESA, 2017). Posteriormente, na década de 1960, Jim Sutherland criou o ECHO IV, reconhecido como o primeiro computador capaz de controlar equipamentos em ambientes domésticos. A tecnologia era capaz de armazenar receitas e imprimir listas de compras, embora sua função principal fosse o controle dos eletrodomésticos da cozinha, emitindo comandos de liga ou desliga. Além disso, a invenção também possibilitava o controle de temperatura da residência, sendo considerado a primeira tentativa de concentrar e automatizar as funções da residência (POSITIVO CASA INTELIGENTE, 2020).

Já na década de 1980, nos Estados Unidos, o termo Casa Inteligente (*Smart Home*) passou a ser utilizado à medida que equipamentos eletrônicos se tornaram mais acessíveis, como portões de garagem automatizados, sistemas de segurança e luzes com sensores. Santos *et al.* (2016) menciona que, no ano de 1999, Kevin Ashton apresenta o termo Internet das Coisas (*Internet of Things*) em seu trabalho intitulado “*I made at Procter & Gamble*”, embora o termo ainda não fosse amplamente difundido. A Internet das Coisas (IoT), pode ser compreendida como uma extensão da Internet atual, possibilitando objetos do dia-a-dia — quaisquer que sejam — com capacidade computacional e de comunicação, integrem-se à Internet. A conexão com a rede mundial de computadores viabiliza controlar remotamente objetos e permite que os próprios objetos sejam acessados como provedores de serviços (SANTOS *et al.*, 2016).

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

A partir dos anos 2000, a liderança da Microsoft no desenvolvimento de equipamentos que integram a Internet das Coisas se consolidou. A empresa apresentou sua visão de casa inteligente, com tecnologias precisas e com controle completo de iluminação, segurança com câmeras conectadas e fechaduras digitais (HIFI, 2023). Diante desse cenário, observa-se o crescente interesse do mercado da construção civil pela automação diante das possibilidades e benefícios que os sistemas proporcionam aos moradores.

3.2 Contexto da automação residencial no Brasil

No contexto brasileiro, a automação residencial começou a ser adotada no início da década de 1990, com a implementação de sistemas de segurança e controle de iluminação em casas de alto padrão. Nesse período, a tecnologia era de alto custo e na maioria das vezes importada da Europa e dos Estados Unidos. Já nos anos 2000, a popularização gradual da internet proporcionou maior acessibilidade aos sistemas. Com a expansão da Internet das Coisas a partir de 2010, dispositivos inteligentes — lâmpadas conectadas, fechaduras eletrônicas e assistentes virtuais — passaram a integrar a realidade das casas brasileiras, viabilizando o controle do conforto ambiental, a melhoria na eficiência operacional e energética (REVISTA PRÉDIO INTELIGENTE, 2025). Entretanto, grande parte da população brasileira ainda não tem acesso à automação residencial em razão dos altos custos de implementação e da insuficiência de infraestrutura tecnológica para integração dos subsistemas.

3.3 A automação predial e a arquitetura

A arquitetura sempre buscou as melhores decisões para a configuração do ambiente dos usuários. Com a chegada da automação predial, os profissionais arquitetos passaram a necessitar da atualização de seus conceitos, visando a adequada aplicação das novas tecnologias emergentes. As casas inteligentes apresentam inúmeras vantagens, dentre estas estão o controle automatizado do conforto lumínico e térmico, os sistemas de segurança e monitoramento, a praticidade das tarefas domésticas que agora possuem o apoio de novas tecnologias como robôs aspiradores, cafeteiras, panificadoras, dentre outros eletrodomésticos programáveis. Além disso, a elevada eficiência energética, proporcionada pelo controle do consumo de energia, contribui diretamente para a

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

promoção da sustentabilidade no setor da construção civil. Ademais, conforme aponta Rockenbach (2004), a gama de produtos existentes é grande, mas sua utilização ainda é muito pouco difundida e mal aplicada, representando ainda, um produto caro para a grande maioria da população. Ainda, a autora comenta sobre o desafio encontrado na instalação de infraestrutura para a transmissão de dados, sendo de grande dificuldade para implantação em edificações já existentes.

Além das aplicações convencionais da automação em ambientes comerciais e residenciais, os estabelecimentos assistenciais de saúde apresentam elevado potencial para a incorporação de tecnologias inteligentes. Devido à complexa gestão de fluxos, ambientes e à atuação de diferentes profissionais, a automação se torna um importante suporte para a otimização e eficiência operacional. A eficiência energética destaca-se principalmente a estas edificações, uma vez que, por se tratarem de complexos com alta demanda de consumo, a automação possibilita o controle mais preciso desse gasto, contribuindo para a sustentabilidade. Na IoT, os objetos podem prover comunicação entre usuários, dispositivos. Com isto emerge uma nova gama de aplicações, tais como coleta de dados de pacientes e monitoramento de idosos, sensoriamento de ambientes de difícil acesso e inóspitos, entre outras (SANTOS *et al.* 2016 *apud* SUNDMAEKER *et al.* 2010).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A automação aplicada a construção civil é um importante assunto a ser desenvolvido nos dias atuais. O avanço contínuo das tecnologias emergentes, aliado a rotina cada vez mais atarefada, faz com que essas ferramentas não apenas otimizem as tarefas cotidianas, como também proporcionem mais conforto e melhor aproveitamento do tempo. Apesar dos desafios ainda presentes quanto a consolidação e à acessibilidade da automação nas residências de maior parte da população brasileira, a Internet das Coisas e os subsistemas associados apresentam um futuro promissor na arquitetura nacional. Ademais, a automação predial em complexos hospitalares também evidencia crescimento contínuo e elevado potencial de aplicação, especialmente em função dos ganhos em eficiência operacional, energética e na qualidade dos serviços prestados.

Palavras-Chaves: Internet das Coisas (IoT); Edificações Inteligentes; Eficiência energética; Sustentabilidade; Tecnologia na construção civil.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

REFERÊNCIAS

ENDESA, **Illustrated history of the thermostat**. Endesa's blog. 2017. Traduzido pela autora. Disponível em: <https://www.endesa.com/en/blogs/endesa-s-blog/air-conditioning/illustrated-history-of-the-thermostat>. Acesso em: 13/03/2026.

HIFI CLUB. **25 anos Hifi: Conheça a história da automação residencial**. Blog Hifi Club. Disponível em: <https://hificlub.com.br/blog/25-anos-hifi-historia-automacao-residencial/>. Acesso em: 13/03/2026.

POSITIVO CASA INTELIGENTE. **História da Automação Residencial**. Blog Positivo Casa Inteligente. 2020. Disponível em: <https://blog.positivocasainteligente.com.br/historia-automacao-residencial/#:~:text=>%20A%20história%20da%20automação%20residencial:%20cinco%20décadas%20de%20evolução&text=Se%20liga>. Acesso em: 13/03/2026.

REVISTA PRÉDIO INTELIGENTE. **Automação residencial no Brasil: breve histórico e tendências**. 2025. Disponível em: <https://www.revistaprediointeligente.com.br/automacao/automacao-residencial-no-brasil-breve-historico-e-tendencias/#:~:text=No%20Brasil,%20a%20automação%20residencial,importadas%20dos%20EUA%20e%20Europa.&text=Com%20o%20avanço%20da%20internet,mas%20com%20limitações%20de%20confiabilidade>. Acesso em: 15/03/26.

ROCKENBACH, Suzete. **Arquitetura, automação e sustentabilidade**. Porto Alegre. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2004.

SANTOS, Bruno P., SILVA, Lucas A. M., *et al.* **Internet das Coisas: da Teoria à Prática**. Belo Horizonte. Departamento de Ciências da Computação – Universidade Federal de Minas Gerais. 2016.